

YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA AHOLI BANDLIGI VA FAOLLIGINI TA’MINLASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Nomozov Sardor Sunnatovich

Oriental Universiteti Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) mutaxassisligi
magistranti

Annotatsiya. Biz ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitida aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlarini o‘rgandik hamda bugungi kundagi yurtimizdagi tadbirkorlik faoliyatiga bo‘lgan e’tibor va buni aholi bandligiga ta’sirini yoritib berdik. Qolvarsa, maqolada aholi bandligi tushunchasi iqtisodiy kategoriya sifatida tahlil qilindi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda bandlik va mehnat bozorini tartibga solishning modellari o‘rganib chiqildi. Mazkur davlatlar tajribalaridan mamlakatimizda ishsizlikni qisqartirish va aholining ijtimoiy zarur mehnat bilan bandligini ko‘paytirish bo‘yicha foydalanish imkoniyatlari yoritildi. Shuningdek, bugungi kunda aholining ish bilan bandligini ta’minlash muammosi jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim makroiqtisodiy xususiyatlaridan biri bo‘lib iqtisodiyotda alohida ahamiyati, uning kamchiliklar, bugungi kunda erishilgan yutuqlar o‘rganildi

Kalit SO‘ZLAR: aholi bandligi, ishsizlik, mehnat bozori, bandlik dasturlari, bandlikni tartibga solish modellari, xorijiy tajriba, makroiqtisodiyot.

ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

АБСТРАКТНЫЙ. В данной статье мы изучили приоритеты обеспечения занятости и активности населения в контексте развития экономики Нового Узбекистана, а также выделили внимание к деловой активности в нашей стране сегодня и ее влияние на занятость населения. Кроме того, в статье проанализировано понятие занятости населения как экономической категории. Изучены модели занятости и регулирования рынка труда в промышленно развитых странах. Освещены возможности использования опыта этих стран для снижения безработицы в нашей стране и увеличения занятости населения общественно необходимым трудом. Также сегодня проблема обеспечения занятости населения является одной из важнейших макроэкономических характеристик социально-экономического развития общества, изучены ее особое значение в экономике, ее недостатки, достигнутые сегодня достижения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: занятость населения, безработица, рынок труда, программы занятости, модели регулирования занятости, зарубежный опыт, макроэкономика.

PRIORITIES OF ENSURING THE EMPLOYMENT AND ACTIVITY OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE NEW UZBEKISTAN

ABSTRACT. In this article, we studied the priorities of ensuring employment and activity of the population in the context of the development of the economy of New Uzbekistan, and highlighted the attention to business activity in our country today and its impact on the employment of the population. Moreover, the article analyzed the concept of population employment as an economic category. Models of employment and labor market regulation in industrialized countries were studied. The possibilities of using the experiences of these countries to reduce unemployment in our country and increase the employment of the population with socially necessary work were highlighted. Also, today the problem of ensuring employment of the population is one of the most important macroeconomic characteristics of the socio-economic development of the society, its special importance in the economy, its shortcomings, the achievements achieved today were studied.

KEY WORDS: population employment, unemployment, labor market, employment programs, employment regulation models, foreign experience, macroeconomics.

Kirish. Hozirgi kunda mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori konyunkturasi keskin o‘zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur‘atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro‘yobga chiqarishni talab etmoqda.

Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsad qilingan

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo‘naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo‘yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeyini yanada kuchaytirish, kichik

biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag‘batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish maqsad qilgan.

Bugungi kunda aholining ish bilan bandligini ta’minlash muammosi jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim makroiqtisodiy xususiyatlaridan biri bo‘lib iqtisodiyotda alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida "aholi bandligini oshirish maqsadida aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta’minlangan oilalar sonini va daromadlar bo‘yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta’minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish" asosiy vazifa sifatida belgilangan edi. Iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlar jarayonida aholi bandligini ta’minlash muammolarini tadqiq etishning dolzarbligi birinchi navbatda, mazkur tushunchaning evolyutsion qarashlari va konseptual yondashuvlarini tadqiq qilishni taqozo etadi. Mazkur tushunchaning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari mazmuni turli tuman shakllar vositasida baholanadi.

Tadqiqotchilar iqtisodiy o‘sish sur‘ati, bandlik va mehnat unumdorligi o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikka asoslangan holda sanoati rivojlangan mamlakatlarda aholi bandligini rag‘batlantirish siyosatida bir qancha modellarini yaratadi. Xususan, tadqiqotchilar bandlik va mehnat bozorini tartibga solishning beshta: amerika modeli (AQSH), skandinaviya modeli (Shvetsiya, Finlyandiya, Daniya, Norvegiya), anglo-saksoniya modeli (Buyuk Britaniya, Kanada, Irlandiya), kontinental yoki nemis modeli (Germaniya, Avstriya, Belgiya, Niderlandiya, Shveysariya, qisman Fransiya) va yapon modellarini ajratishadi.

Mazkur modelning o‘ziga xos jihati ishsizlik oqibatlari bilan kurashish emas, balki ishsiz aholilarni ogohlantirishdir. Mamlakat hukumati ijtimoiy siyosatga katta e’tibor qaratadi, jumladan, 70 % mablag‘ni, asosan iqtisodiyot davlat sektorida yangi ish o‘rinlarini yaratishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish; aholi migratsiyasi va ishchi kuchini, oilalarga ishchi kuchi zich bo‘lgan hududlardan vakant joylar bo‘lgan xududlarga ko‘chib o‘tishida subsidiya va kreditlar berish yo‘li bilan koordinatsiya qilish; aholining mavjud bo‘sh ish joylari to‘g‘risidagi ma’lumotlarga tezkor murojaatini ta’minlash; ishsiz qolgan yoki ishidan ajralib qolish xavf solayotgan shaxslarni kasbiy tayyorlash va qayta tayyorlashni amalga oshirish kabi tadbirlarga bor kuchlarini sarflaydi.

To‘liq bandlikka erishish quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak.

•cheklovchi fiskal siyosat yurgizish. Bu siyosat ish haqini oshirishda firmalararo inflyatsiya raqobatini kamaytirish uchun kam foydali korxonalarni qo‘llab-quvvatlash va yuqori daromadli firmalar foydasini to‘xtab turishga qaratilgan;

•ish haqida "Hamjihatlik siyosati". Ushbu siyosat u yoki bu firma moliyaviy imkoniyatidan qat’i nazar, teng mehnatga teng ish haqi to‘lash maqsadini ko‘zda tutadi. Bu esa kam foydali (daromadli) korxonalarining ishchilar sonini qisqartirishga va o‘z faoliyatini to‘xtatish yoki qayta o‘zgartirishiga, yuqori daromadli firmalar - o‘z imkoniyati darajasidan kam bo‘lgan ish haqi bilan chegaralanishiga olib keladi;

•zaif raqobat qobiliyatga ega ishchilarni mehnat bozorida qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha faol siyosat. Buning uchun tadbirkorlar ko‘pgina subsidiyalar oladi;

•ish faoliyati natijasi past bo‘lgan, ammo ijtimoiy masalalarni hal etishni ta’minlovchi iqtisodiyot sektorlarida bandlikni qo‘llab-quvvatlash.

Bandlik sohasidagi siyosatni amalga oshirish bilan bog‘liq tadbirlarga taxminan yalpi ichki mahsulotning 3% va budjetning 7 % sarf etiladi. Shvetsiyada to‘liq bandlikni ta’minlashdagi yutuqlar aynan shular hisobigadir. Shvetsiya mehnat bozorida bandlik siyosati masalalari sifatida yana quyidagilarni keltirish mumkin:

-ish va kompetensiya strategiyasini ilgari surish;

-mehnat bozorida samaradorlik va egiluvchanlikni ta’minlash;

-maxsus mutaxassisliklar bo‘yicha ehtiyojga insonlar ishlarida diskriminatsiya holatlariga yo‘l qo‘ymaslik;

-mehnat bozorida ayol va erkaklar o‘rtasidagi teng huquqlilikka erishish bo‘yicha faoliyat.

Bular esa ishga joylashtirish dasturini bajarish, kasbiy rehabilitatsiya, o‘qitish, ya’ni mehnat bozorida bandlik bo‘yicha faol siyosat dasturi hamda bandlik bo‘yicha sug‘urtani nazoratga olish orqali amalga oshiriladi.

Ular ichida quyidagi to‘rtta dasturni alohida ajratish mumkin:

- ishchi kuchiga talab va aholi bandligini oshirishni rag‘batlantirish;

- ish kuchi taklifiga ta’sir etish;

- nogironlarni qo‘llab-quvvatlash;

- ishsizlikda pul mablag‘lari bilan yordam ko‘rsatish.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlari aholi bandligi va faolligini ta’minlashdir. Bu yo‘nalishlar ustida ko‘plab adabiyotlar va tadqiqotlar amalga oshirilgan va ularning tahlili O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirish strategiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi misollar bir nechta muhim adabiyotlarni taqdim etadi:

1. "O‘zbekiston Respublikasi 2030-yilgacha rivojlanish konsepsiyasi" - Bu dokument O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirishning asosiy strategiyalarini belgilaydi

va aholi bandligi va faolligini ta’minlashni rivojlantirishning muhim vazifalari va yo‘nalishlari haqida ma’lumotlar beradi.

2. "O‘zbekiston Respublikasi 2021-2025 yillar davlat dasturi" - Bu dasturda O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirishning keyinchalik strategiyalari, aholi bandligi va faolligini ta’minlashga qaratilgan qo‘llaniladigan resurslar va strategiyalar haqida ma’lumotlar mavjud.

3. "O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilgi 7 fevraldagi qarori" - Bu qaror O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlariga oid qarorlar va tavsiyalar beradi, shu jumladan aholi bandligi va faolligini ta’minlashga qaratilgan vazifalar va strategiyalar.

4. "O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yilgi 12 yanvardagi qarori" - Bu qaror O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirishning yangi bosqichlari, shu jumladan aholi bandligi va faolligini ta’minlashga qaratilgan yangi vazifalar va strategiyalar haqida ma’lumotlar beradi.

Bu adabiyotlar O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha ma’lumotlar, tahlillar va strategiyalar taqdim etadi. Ularning tahlili va amaliyotga tatbiqi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi

Aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlarining tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi:

1. Ma’lumotlar to‘plami: Birinchi bosqichda, aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash uchun ma’lumotlar to‘plami amalga oshiriladi. Bu ma’lumotlar aholi statistikasi, iqtisodiyot statistikasi, soha ekspertizasi va boshqa ma’lumotlar manbalari orqali to‘plangan bo‘ladi.

2. Analiz va tahlil: Keyingi bosqichda, to‘plangan ma’lumotlar analiz qilinadi va tahlil qilingan. Bu analiz va tahlil jarayoni O‘zbekiston iqtisodiyoti, sanoat, tarim, xizmat sohasi va boshqa sohalarning holatini tushuntirishga yordam beradi.

3. Yo‘nalishlarni aniqlash: Ma’lumotlar analizi natijasida, aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari aniqlanadi. Bu yo‘nalishlar sanoat sohasi rivojlantirish, sohasi rivojlantirish, infrastrukturani rivojlantirish va xizmat sohasini rivojlantirish kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi.

4. Tahliliy xulosalar: Tahliliy xulosalar tayyorlanadi va aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlarining samaradorligi, qo‘llanilgan resurslar va strategiyalar, muvaffaqiyat darajasini belgilovchi ko‘rsatkichlar bilan o‘z ichiga oladi.

5. Takomillashtirish strategiyalari: Tahliliy xulosalar asosida takomillashtirish strategiyalari tayyorlanadi va aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlariga amal qilish uchun tavsiyalar beriladi. Bu strategiyalar O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi bandligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Shunday qilib, aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlarining tadqiqot metodologiyasi ma’lumotlar to‘plamidan boshlab takomillashtirish strategiyalariga qadar bo‘lgan bosqichlardan iborat bo‘ladi va O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tahlil va natijalar

Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitida aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlar tahlili va natijalari quyidagicha bo‘ladi:

1. Infrastrukturaning rivojlantirish: Aholi bandligi va faolligini ta’minlash uchun yuqori sifatli infrastruktura muhim ahamiyatga ega. Yangi transport tarmoqlarining, elektr energiya tarmoqlarining, suv ta’minoti tarmoqlarining va boshqa kommunikatsiya tarmoqlarining rivojlantirilishi aholi bandligini oshirishga yordam beradi.

2. Sanoat sohasini rivojlantirish: Sanoat sohasining rivojlantirilishi aholi bandligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Sanoat sohasini rivojlantirish uchun yangi texnologiyalar va innovatsiyalar qo‘llanilishi, sanoat korxonalarining modernizatsiyasi va xususiy kapital investitsiyalari kiritilishi zarur.

3. Sifatli xizmatlarni taqdim etish: Xizmat sohasini rivojlantirish, masalan, turizm, tibbiyot, ta’lim, transport va boshqa sohalarda sifatli xizmatlarni taqdim etish aholi bandligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Natijada, aholi bandligi va faolligini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlariga amal qilish orqali O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish va mamlakatning umumiy iqtisodiy holati oshiriladi va yangi imkoniyatlarga ega bo‘ladi.

Muhokama

Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitida aholi bandligi masalasida quyidagi muhim nuqtalarga e’tibor berish kerak:

1. Aholi bandligini tashkil etish va uni amalda qo‘llash: Aholi bandligi, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida kritik ahamiyatga ega. Keyinchalik strategiyalarni shakllantirish va amaliyotga tatbiq etishda aholining soni, tarkibi va tashkiliyati kritik ahamiyatga ega.

2. Aholining ta’lim olish darajasi va kasbiy malakalari: Aholining ta’lim olish darajasi va kasbiy malakalari, mamlakatning iqtisodiyoti va innovatsion rivojlanishi uchun muhimdir. Aholining ta’lim olish darajasini oshirish, yoshlarni malakali kadrlar sifatida tayyorlash va kasbiy bilimlarni rivojlantirish muhim vazifalardan biridir.

3. Aholining sog‘liqni saqlash va ma’naviyatini oshirish: Aholining sog‘liqni saqlash va ma’naviyatini oshirish, ularning faolligini oshirish va iqtisodiy rivojlanishga qo‘llaniladigan resurslar sifatida faol ishtirok etishlarini ta’minlash muhimdir.

4. Aholining ish bilan ta’minlanishi: Aholining ish bilan ta’minlanishi, ularning bandli darajalarini oshirish va iqtisodiy rivojlanishga qo‘llaniladigan ishchi kadrlar sifatida faol ishtirok etishlarini ta’minlash muhimdir.

5. Aholining ijtimoiy himoyasi: Aholining ijtimoiy himoyasi, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ijtimoiy qatnashuvlarini oshirish va ularning ijtimoiy integratsiyasini ta’minlash muhimdir.

Bu nuqtalar O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha aholi bandligi masalasida etibor berilishi lozimligini ko‘rsatadi. Bu muhim nuqtalar ustida strategiyalar va dasturlar shakllantirilishi va amaliyotga tatbiq etilishi kerak.

Xulosa

Biz xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, Aholi bandligini ta’minlashda iqtisodiy rivojlanish ham muhimdir. Yaxshi iqtisodiy holat, ish joylarining yaratilishi, sifatli ta’lim tizimi, sog‘liqni saqlash tizimi va boshqa iqtisodiy sohalarning rivojlanishi aholi bandligini kuchaytiradi. O‘zbekistonda bandlik muammolari katta e’tiborni talab etadi, chunki respublikada murakkab demografik vaziyat mavjud, aholining tabiiy o‘sinh sur’atlari yuqori, aholi tarkibida yoshlar ko‘pchilikni tashkil etadi, aholining ko‘p qismi qishloqlarda yashaydi. Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitida aholi bandligi ta’minlashda iqtisodiy rivojlanish ham muhimdir. Yaxshi iqtisodiy holat, ish joylarining yaratilishi, sifatli ta’lim tizimi, sog‘liqni saqlash tizimi va shu kabi iqtisodiy sohalarning rivojlanishi aholi bandligini kuchaytiradi. Bugungi kunda yutimizda aholi bandligini taminlash uchun yurtimiz rahbar tomonidan bir qator muhim islohotlar amalga oshirimoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining „O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora tadbirlar to‘g‘ridagi” 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son qarori

2. Krutikov V.K., Arakelyan S.A., Dorojkina T.V., Kostina O.I., Fedorova O.V. K84 Regionalnaya ekonomika. Uchebno-metodicheskoe posobie. Kaluga: Izd-vo «Eydos», 2015. – 202s.

3. A.Soliev. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekistonning ijtimoiy- iqtisodiy geografiyasi). T.: «Universitet», 2014. B.26.

4. Lola A.M. Osnovo gradovedeniya i teorii goroda. M.: Izd-vo:»KomKniga», 2005. Str.202.

5. Lappo G., Polyan P., Selivanova T. Administrativno territorialnoe preobrazovaniya i razvitie aglomeratsiy. M.: Izdvo:»KomKniga», 2011. Str.123.

6. V. V.Tomilov, L.N. Semerkova . Marketing rabochey silo. M. 2004.S. 243.

7. S.Raxmonova. Bandlik siyosati va uning asosiy yo‘nalishlari. Iqtisod va moliya G ekonomika i finanso 2017, 7

8. Shodiev, Z.Yoldoshev. Aholi turmush darajasini oshirishda mehnat resurslaridan samarali foydalanish yollari. stat.uz.
9. N.Zokirova. Milliy iqtisodiyotda mehnat resurslari mobilligi.biznes-daily.uz . 30.11.2018 | Nomer: №11(131)-2018
10. J.Sharipov Dunyo mamlakatlari va O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida sanoatning orni stat.uz.